

SISTEM PAKAR DIAGNOSIS PENYAKIT HEWAN SAPI DENGAN METODE *FORWARD CHAINING*

Muhammad Abdi Fahmy^{*1}, Ika Purwanti Ningrum², Jayanti Yusmah Sari³

^{*1,2,3}Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo, Kendari

e-mail: ^{*1}muhabdifahmy@gmail.com, ²ika.purwanti.n@gmail.com, ³jayanti@uho.ac.id

Abstrak

Sapi merupakan hewan ternak yang banyak memiliki potensi ekonomi yang cukup menjanjikan. Penyakit pada hewan sapi dapat menular dengan cepat dan dapat berakibat kematian. Penyakit tersebut dapat disebabkan oleh bakteri, virus, jamur dan parasit. Untuk mencegah agar penyakit sapi tidak menular, maka pemilik sapi harus mengetahui terlebih dahulu mengenai penyakit-penyakit pada hewan sapi, sehingga dapat dilakukan pencegahan dan pengobatan terhadap hewan sapi sedini mungkin.

Sistem pakar adalah sebuah sistem yang dirancang untuk dapat menirukan keahlian seorang pakar dalam memecahkan suatu masalah yang ada. Pengetahuan mengenai penyakit hewan sapi disusun mengacu pada literatur dan wawancara dengan dokter hewan mengenai penyakit hewan sapi yang digunakan untuk mendiagnosa penyakit berdasarkan gejala penyakit serta cara penanganannya.

Penentuan penyakit dalam sistem pakar ini dilakukan melalui proses konsultasi antara pengguna dengan sistem dan juga menggunakan metode *Forward Chaining*. Sistem akan menampilkan gejala-gejala penyakit, kemudian pengguna memilih gejala yang dialami. Gejala yang dipilih pengguna akan disesuaikan dengan *rule* yang ada sehingga pengguna akan memperoleh hasil diagnosa berupa gejala, jenis penyakit dan solusi penanganannya. Diharapkan sistem pakar ini dapat memberikan informasi dan penanganan secara dini jika hewan sapi terdeteksi mengalami sakit.

Kata Kunci—*Forward Chaining*, Penyakit Hewan Sapi, Sistem Pakar.

Abstract

The cow is a livestock that has a lot of economic potentials is quite promising. Diseases in cattle can be transmitted quickly and can result in death. The disease can be caused by bacteria, viruses, fungi, and parasite. To prevent cattle disease is not contagious, then the owner of the cow must know first about the diseases in cattle, so it can be done prevention and treatment of cattle as early as possible.

The expert system is a system designed to imitate an expert's expertise in solving an existing problem. Knowledge of veterinary diseases is drawn up about literature and interviews with veterinarians about veterinary disease used to diagnose disease-disease illness and how to treat it.

Determination of disease in this expert system is done through a consultation process between users with the system and also use Forward Chaining method. The system will display symptoms of the disease, then the user selected symptoms experienced. User-selected symptoms will be adjusted to the existing rule so that users will get the diagnosis of symptoms, types of disease and treatment solutions. It is expected that this expert system can provide information and treatment early if the cattle are detected to experience pain.

Keywords—*Cow Disease, Expert System, Forward Chaining.*

1. PENDAHULUAN

Sapi merupakan hewan ternak yang memiliki potensi ekonomi yang cukup menjanjikan, baik sebagai ternak potong, ternak bibit maupun bahan pangan. Tuntutan daging sapi yang berkualitas sangat berpengaruh dari kesehatan sapi, penyakit sapi pada umumnya ditandai dengan adanya sekumpulan gejala. Dengan gejala-gejala tersebut maka jenis penyakit dapat diketahui, namun harus diperlukan kemampuan seorang dokter hewan untuk melakukan diagnosa.

Setiap melakukan diagnosa terhadap penyakit sapi maka biaya harus dipenuhi kepada dokter hewan meskipun penyakit yang dialami sapi tidak harus ditindak dengan pengobatan melainkan hanya mengetahui gejalanya saja. Hal ini tentunya sangatlah tidak diharapkan apabila persoalan atau kondisi tersebut ditemukan di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses khususnya ketersediaan dokter hewan. Untuk itu perlu dikembangkan suatu sistem yang dapat menggantikan para ahli dan dapat digantikan oleh suatu sistem yang disebut dengan Sistem pakar.

Sistem Pakar (*Expert System*) adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Sistem Pakar adalah sistem yang didesain dan diimplementasikan dengan bantuan bahasa pemrograman tertentu untuk dapat menyelesaikan masalah seperti yang dilakukan oleh para ahli [1].

Salah satu metode yang paling umum untuk merepresentasikan adalah metode *Forward Chaining*. Strategi inferensi *Forward Chaining* dimulai dengan sekumpulan fakta-fakta pengetahuan, memperoleh fakta-fakta baru menggunakan aturan-aturan dimana premis-premis sesuai dengan fakta-fakta pengetahuan, dan meneruskan prosesnya sampai sebuah tujuan yang ditetapkan telah tercapai [2].

Pada penelitian ini diterapkan metode *Forward Chaining* untuk mendiagnosa gejala penyakit pada hewan sapi. Untuk itu penulis mengajukan sebuah judul penelitian yaitu "Sistem pakar Diagnosa Penyakit Hewan Sapi Dengan Metode *Forward Chaining*".

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini melalui tahap-tahap kegiatan yang tertuang dalam kerangka berpikir yang meliputi metode pengumpulan data dan metode pengembangan aplikasi. Kerangka berpikir pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Kerangka Penelitian

Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu mempelajari segala hal yang terkait dengan topik penelitian. Pengumpulan Data Jenis Penyakit dapat diperoleh dari wawancara dengan dokter hewan, studi pustaka, studi diagnosa. Pengumpulan Data Fakta Gejala berdasarkan data jenis penyakit sumber, fakta gejala dapat juga diperoleh dari literatur, wawancara dengan seorang dokter hewan atau sumber data dari lembaga resmi. Perancangan basis pengetahuan kategori penyakit sapi untuk kategori penyakit sapi berdasarkan tabel fakta gejala penyakit yang sudah dilakukan pada tahap sebelumnya.

Perancangan model penalaran dengan metode model penalaran tersebut dalam bentuk aturan *IF...THEN*. Perancangan antarmuka pakar dan pengguna desain dibuat sedemikian rupa untuk memberikan kemudahan bagi pakar maupun pengguna

untuk berinteraksi dengan sistem pakar. Membangun fakta gejala penyakit ini menyangkut data tentang fakta gejala untuk penyakit sapi. Membangun basis pengetahuan kategori penyakit sapi berisi penyakit sapi yang nantinya merupakan hasil dari gejala-gejala yang telah dipilih oleh pengguna. Membangun model penalaran dengan metode *Forward Chaining*. Metode *Forward Chaining* merupakan grup dari *multiple* inferensi yang melakukan penyelesaian masalah untuk menemukan solusi, dimulai dari identifikasi gejala.

2.1. Sistem Pakar (Expert System)

Sistem Pakar (*Expert System*) secara umum adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Dengan kata lain sistem pakar adalah sistem yang didesain dan diimplementasikan dengan bantuan bahasa pemrograman tertentu untuk dapat menyelesaikan masalah seperti yang dilakukan oleh para ahli [2].

Diharapkan dengan sistem ini, orang awam dapat menyelesaikan masalah tertentu baik sedikit rumit ataupun rumit sekalian tanpa bantuan para ahli dalam bidang tersebut. Sedangkan bagi para ahli, sistem ini dapat digunakan sebagai asisten yang berpengalaman. Sistem pakar merupakan cabang dari *Artificial Intelligence* (AI) yang cukup tua karena sistem ini telah mulai dikembangkan pada pertengahan tahun 1960. Sistem pakar yang muncul pertama kali adalah *General-Purpose Problem Solver* (GPS) yang dikembangkan oleh Newls dan Simon. Sampai saat ini sudah banyak sistem pakar yang dibuat, seperti *MYCIN*, *DENDRAL*, *XCON* & *XSEL*, *SOPHIE*, *Prospector* *FOLIO*, *Delta*, dan sebagainya [2].

Sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan menyelesaikan masalah seperti layaknya seorang pakar [3].

Sistem pakar adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta dan teknik penalaran dalam memecahkan masalah yang biasanya hanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar dalam bidang tersebut [4].

2.2. Konsep Dasar Dalam Sistem Pakar

Sistem Pakar adalah berbasis sistem yang menggunakan pengetahuan, fakta dan teknik penalaran dalam memecahkan masalah yang biasanya hanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar dalam bidang tersebut. Sistem pakar bekerja berdasarkan pengetahuan yang dimasukkan oleh seorang atau beberapa orang pakar dalam rangka mengumpulkan informasi hingga Sistem pakar dapat menemukan jawabannya [5]. Sistem pakar mempunyai 3 bagian utama, yaitu *User Interface*, *Interface Engine* dan *Knowledge Base* [5].

2. User Interface

User Interface adalah perangkat lunak yang menyediakan media komunikasi antara *user* dengan sistem. *User Interface* memberikan berbagai fasilitas informasi dan berbagai keterangan yang bertujuan untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukan sebuah solusi.

3. Inference Engine

Inference Engine adalah bagian dari sistem pakar yang melakukan penalaran dengan menggunakan isi daftar *rule* berdasarkan urutan dan pola tertentu. Selama proses konsultasi antara sistem dengan *user*, *Inference Engine* menguji aturan-aturan satu demi satu sampai kondisi *rules* itu benar. Secara umum ada dua metode *Inference Engine* yang penting dalam sistem pakar, yaitu Runut Maju (*Forward Chaining*) dan Runut Balik (*Backward Chaining*).

4. Knowledge Base

Knowledge Base merupakan inti program sistem pakar. Pengetahuan ini merupakan representasi pengetahuan dari seorang pakar. *Knowledge Base* bisa direpresentasikan dalam berbagai macam bentuk, salah satunya adalah bentuk Sistem Berbasis Aturan (*Ruled-Based-System*). *Knowledge Base* tersusun atas fakta yang berupa informasi tentang objek dan *rules* yang merupakan informasi tentang cara bagaimana membangkitkan fakta baru dari fakta yang telah diketahui.

2.3. Forward Chaining

Forward Chaining merupakan suatu penalaran yang dimulai dari fakta untuk mendapatkan kesimpulan (*conclusion*) dari fakta tersebut. *Forward Chaining* bisa dikatakan sebagai strategi *inference* yang bermula dari sejumlah fakta yang diketahui.

Pencarian dilakukan dengan menggunakan *rules* yang premisnya cocok dengan fakta yang diketahui tersebut untuk memperoleh fakta baru dan melanjutkan proses hingga *goal* dicapai atau hingga sudah tidak ada *rules* lagi yang premisnya cocok dengan fakta yang diketahui maupun fakta yang diperoleh [6].

IF (informasi masukan) *THEN* (kesimpulan) informasi masukan dapat berupa data, bukti, temuan atau gejala. Sedangkan kesimpulan dapat berupa tujuan, hipotesa, penjelasan atau diagnosis. Sehingga arah pencarian *Forward Chaining* dimulai dari data menuju tujuan, dari bukti menuju hipotesa atau dari gejala menuju diagnosa [1].

Forward Chaining merupakan penalaran yang dimulai dari fakta terlebih dahulu untuk menguji kebenaran hipotesis. Dalam penalaran maju, aturan-aturan diuji satu demi satu dalam urutan tertentu. Setiap aturan diuji, sistem pakar akan mengevaluasi apakah kondisinya benar atau salah. Jika kondisinya benar, maka aturan itu disimpan, kemudian aturan berikutnya diuji. Sebaliknya kondisinya salah, aturan itu tidak disimpan, kemudian aturan berikutnya diuji. Proses ini akan berulang sampai seluruh basis aturan diuji dengan berbagai konsisi [7].

Forward Chaining merupakan suatu proses yang berdasarkan data. Pengguna sistem harus memberikan semua data yang mungkin sebelum proses inferensi berjalan. Mesin inferensi menelusuri basis pengetahuan sesuai data yang telah diberikan untuk menemukan kesimpulan akhir.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perancangan Basis Pengetahuan (Knowledge Base)

Fakta dan pengetahuan yang telah didapatkan akan diterjemahkan oleh pembuat sistem atau *knowledge engineer* menjadi basis pengetahuan yang tersimpan dalam sistem pakar yang dibuat, dengan terkumpulnya data-data mengenai pengelompokan pemeriksaan penyakit sapi yang terdiri dari:

1. Penyakit Sapi

Daftar nama penyakit sapi ditunjukkan pada Tabel 1. Jumlah nama penyakit pada hewan sapi adalah 22 penyakit dan masing-masing nama penyakit diberi kode.

Tabel 1 Penyakit Sapi

Kode Penyakit	Nama Penyakit
P001	Septichaemia Epizooticae (Penyakit Ngorok)
P002	Antraks
P003	Brucellosis (Penyakit Keluron)
P004	ParaTuberculosis
P005	T.B.C (Tuber Culosis)
P006	Botulismus
P007	Mastitis (Radang kelenjar air susu pada hewan yang sedang menyusui)
P008	Tetanus
P009	Erysipelas
P010	Leptospirosis
P011	Listeriosis
P012	Rabies
P013	Penyakit Mulut dan Kuku
P014	Surra (Trypanosomiasis)
P015	Kuku Busuk (Foot Rot)
P016	Kembung Perut (Bloat)
P017	Penyakit BEF (Demam Tiga Hari)
P018	Penyakit Ingusan (Malignant Catharral Fever)
P019	Kudis (Scabies)
P020	Cacingan (Helminthiasis)
P021	Diare
P022	Radang Paha (Blackleg)

Sumber : Karantina Hewan 2017

2. Gejala Penyakit Sapi

Tabel 2 menunjukkan gejala penyakit yang ditemukan pada sapi didefinisikan dan diberi kode. Terdapat 62 gejala penyakit yang akan digunakan pada sistem ini.

Tabel 2. Gejala Penyakit Sapi

Kode Gejala	Nama Gejala
G001	Demam
G002	Nafsu makan turun
G003	Hidung mengeluarkan cairan
G004	Ngorok
G005	Demam tremor (kejang-kejang)
G006	Denyut jantung tidak stabil
G007	Pernapasan cepat
G008	Setelah mati telinga, hidung, mulut, dubur, dan kemaluan mengeluarkan darah
G009	Keguguran setelah 5 bulan muda terulang lagi dimasa

	berikutnya
G010	Keluarnya plasenta tertunda
G011	Radang uterus
G012	Radang kemaluan
G013	Kurus
G014	Terjadi oedema didaerah bawah rahang
G015	Mencoret tidak berbau
G016	Lemah atau lesu
G017	Batuk sifatnya kronis
G018	Sesak nafas
G019	Kelenjar air susu membengkak
G020	Kesulitan makan dan menelan
G021	Kelemahan palyse
G022	Ambing membengkak
G023	Kelenjar air susu merah dan bila diraba terasa panas dan hewan merasa kesakitan
G024	Bila diperah air susu kadang encer dan bercampur nanah
G025	Kakunya pergerakan kelopak mata
G026	Kakunya pergerakan telinga
G027	Kakunya pergerakan tulang punggung
G028	Kakunya pergerakan kaki depan dan kaki belakang
G029	Mencoret bercampur darah
G030	Air kencing berwarna merah
G031	Keguguran pada masa hamil 3 minggu
G032	Ginjal tampak belang
G033	Sempoyongan
G034	Hewan menjadi ganas
G035	Suka menggigit dan meronta jika diikat.
G036	Suka bersembunyi di tempat gelap
G037	Makan yang bukan makanannya
G038	Takut air
G039	Terdapat selaput 115iagno di dalam mulut
G040	Bibir dan gusi tampak merah, kering dan panas
G041	Dari mulut keluar ludah yang panjang seperti benang
G042	Bagian pergelangan kaki dekat kuku bengkok

G043	Penurunan produksi susu
G044	Selaput Lendir Menguning
G045	Bulu Rontok
G046	Keluar Cairan Kuning dan Berbau Busuk pada Kuku
G047	Mengelupasnya Selaput di Bagian Kuku
G048	Pincang Saat Bergerak
G049	Perut Bagian Kiri Membesar
G050	Pernapasan Terganggu
G051	Gerakan Kurang Lincah/Sering Terjatuh
G052	Susah Bergerak/Berdiri
G053	Sering Menggigit Bagian Tubuhnya
G054	Sering menggosok – gosokkan badannya pada kandang
G055	Nanah Muncul pada Bagian Tubuh
G056	Susah Buang Air Besar/Tidak Teratur
G057	Menceret
G058	Gerakan melemah
G059	Hidung dan Mulut Mulai Kering
G060	Keluar darah pada hidung dan dubur
G061	Otot yang terluka terlihat berbintik dan memerah
G062	Kematian mendadak setelah terjadi tanda gejala 1-2 hari.

Sumber : Karantina Hewan 2017

Halaman Daftar Pasien Konsultasi digunakan sebagai *input*-an data pasien seperti : Nama, Jenis Kelamin, Alamat, dan Pekerjaan. Halaman Daftar Pasien Konsultasi ditunjukkan oleh Gambar 2.

Gambar 2 Halaman Daftar Pasien Konsultasi

Setelah mendaftarkan, pasien akan melakukan proses tanya jawab dengan sistem pada Halaman Konsultasi yang ditunjukkan oleh Gambar 3

Gambar 3 Halaman Konsultasi

Hasil dari proses tanya jawab antara pasien dan sistem adalah Halaman Analisa Hasil Konsultasi yang ditunjukkan oleh Gambar 4.

Gambar 4 Halaman Analisa Hasil Konsultasi

Pada halaman informasi penyakit, pasien dapat melihat semua informasi penyakit pada sapi yang ditunjukkan oleh Gambar 5.

Gambar 5 Halaman Informasi Penyakit

Gambar 6 Halaman Masuk Admin

Halaman Utama adalah halaman awal yang akan ditemui user setelah melakukan proses masuk ke Halaman Admin. Pada halaman ini dijelaskan bahwa Halaman Admin digunakan untuk melakukan pengolahan data sistem pakar diagnosa penyakit hewan sapi seperti pada Gambar 7.

Gambar 7 Halaman Utama Admin

Pada halaman Masuk Admin, user diminta untuk memasukkan nama pengguna dan kata sandi yang sesuai seperti pada Gambar 6.

Hasil pengujian sistem pakar dan manual (oleh ahli) ditunjukkan oleh Tabel 3.

Tabel 3 Perbandingan Hasil Pengujian Sistem Pakar dan Manual

Pengujian	Gejala	Penyakit		Ket
		Menurut Ahli	Menurut Sistem	
1	Demam (G001) Nafsu makan turun (G002) Hidung mengeluarkan cairan (G003)	Septicchaemia Epizooticae (Penyakit Ngorok) (P001)	Septicchaemia Epizooticae (Penyakit Ngorok) (P001)	Benar

	<p>Ngorok (G004)</p> <p>Lemah atau lesu (G016)</p> <p>Sesak nafas (G018)</p>			
2	<p>Demam tremor (kejang-kejang) (G005)</p> <p>Denyut jantung tidak stabil (G006)</p> <p>Pernapasan cepat (G007)</p> <p>Setelah mati telinga, hidung, mulut, dubur, dan kemaluan mengeluarkan darah (G008)</p> <p>Mencret bercampur darah (G029)</p> <p>Air kencing berwarna merah (G030)</p>	Antraks (P002)	Antraks (P002)	Benar
3	<p>Keguguran setelah 5 bulan muda terulang lagi dimasa berikutnya (G009)</p> <p>Keluarnya plasenta tertunda (G010)</p> <p>Radang uterus (G011)</p> <p>Radang kemaluan (G012)</p> <p>Penurunan produksi susu (G043)</p>	Brucellosis (Penyakit Keluron)	Brucellosis (Penyakit Keluron)	Benar
4	<p>Demam (G001)</p> <p>Nafsu makan turun (G002)</p> <p>Hidung mengeluarkan cairan (G003)</p>	T.B.C (Tuber Culosis) (P005)	T.B.C (Tuber Culosis) (P005)	Benar

	<p>Kurus (G013)</p> <p>Lemah atau lesu (G016)</p> <p>Batuk sifatnya kronis (G017)</p> <p>Sesak nafas (G018)</p> <p>Kelenjar air susu membengkak (G019)</p> <p>Ambing membengkak (G022)</p>			
5	<p>Lemah atau lesu (G016)</p> <p>Kesulitan makan dan menelan (G020)</p> <p>Kelemahan palyse (G021)</p> <p>Sempoyongan (G033)</p>	Botulismus (P006)	Botulismus (P006)	Benar
6	<p>Kelenjar air susu membengkak (G019)</p> <p>Ambing membengkak (G022)</p> <p>Bila diperah air susu kadang encer dan bercampuran (G024)</p>	Mastitis (P007)	Mastitis (P007)	Benar
7	<p>Demam (G001)</p> <p>Nafsu makan turun (G002)</p> <p>Demam tremor (kejang-kejang) (G005)</p> <p>Air kencing berwarna merah (G030)</p> <p>Keguguran pada masa hamil 3 minggu (G031)</p> <p>Sempoyongan (G033)</p>	Leptospirosis (P010)	Leptospirosis (P010)	Benar

8	Demam (G001) Nafsu makan turun (G002) Demam tremor (kejang-kejang) (G005) Sempoyongan (G033) Selaput Lendir Menguning (G044) Bulu Rontok (G045)	Surra (Trypanosomiasis) (P014)	Surra (Trypanosomiasis) (P014)	Benar
9	Bagian pergelangan kaki dekat kuku bengkok (G042) Keluar Cairan Kuning dan Berbau Busuk pada Kuku (G046) Mengelupasnya Selaput di Bagian Kuku (G047) Pincang Saat Bergerak (G048)	Kuku Busuk (Foot Rot) (P015)	Kuku Busuk (Foot Rot) (P015)	Benar
10	Perut Bagian Kiri Membesar (G049) Pernapasan Terganggu (G050) Gerakan Kurang Lincah/Sering Terjatuh (G051)	Kembung Perut (Bloat) (P016)	Kembung Perut (Bloat) (P016)	Benar

4. KESIMPULAN

Berdasarkan dari implementasi dan pengujian Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Hewan Sapi dengan Metode *Forward Chaining*, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tiga bagian utama yang dapat menjadi ciri sistem pakar adalah *User Interface*, *Inference Engine*, dan *Knowledge Base*.
2. Hasil diagnosis akan menampilkan gejala penyakit yang telah dipilih pengguna, jenis penyakit dan solusi pengobatannya.
3. Sistem pakar Diagnosa Penyakit Hewan Sapi dengan Metode *Forward Chaining* berhasil menyimpulkan jenis penyakit beserta pengobatan dan pencegahannya

berdasarkan gejala memiliki akurasi 100%.

5. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan untuk pengembangan dan perbaikan sistem ini untuk selanjutnya adalah perlu dilakukan penambahan data penyakit dan gejala untuk proses akuisisi pengetahuan sistem pakar ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F.F. Rohmanand and A. Fauzijah,

- “Rancang Bangun Aplikasi Sistem pakar Untuk Menentukan Jenis Gangguan Perkembangan pada Anak,” *Media Informatika*, Vol. 6, No. 1, pp. 1-23, 2008.
- [2] S. Kusumadewi, *Artificial Intelligence Teknik dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003.
- [3] E. Turban, E.A. Jay, and P.L. Ting, *Decision Support System and Intelligent System (Sistem Pendukung Keputusan dan Sisten Cerdas*. Yogyakarta: Andi, 2005.
- [4] J. Martin and S. Oxman, *Building Expert System A Tutorial*. New Jersey: Prentice Hall, 1998.
- [5] E. Purbowati, *Agriflo Sapi Dari Hulu ke Hilir dan Info Mancanegara*. Jakarta : Agriflo, 2012.
- [5] Kusrini, *Sistem pakar Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV Andi, 2006.
- [6] C. J. Giarratano and D. G. Riley, *Expert System Principles and Programming Forth Edition*. Canada: Thomson Course Technology, 2005.
- [7] Jogiyanto, *Pengembangan Sistem pakar Menggunakan Visual Basic*, Yogyakarta: CV Andi, 2003.
-